

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

**O TIJOLO E O CONCRETO NA ARQUITETURA INSTITUCIONAL
EM GOIÂNIA (1970-80)****VIEIRA SOARES, ANA ELISA (1)**

1. Graduada em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Goiás, anaelisavs@discente.ufg.br

MORA PEREIRA CAIXETA, ELINE MARIA (2)

2. Arquiteta e Urbanista (DAA-UCG) e Doutora em História da Arquitetura e da Cidade (ETSAB-UPC), Professora Associada, Universidade Federal de Goiás, eline.caixeta@ufg.br

RESUMO

As décadas de 1950 e 1960 são marcadas pelo desenvolvimento do Brutalismo em diversas partes do mundo, o que representou o surgimento de uma relação entre obra e material até então desconhecida pela arquitetura. Entre os anos de 1970 e 1980, essa estética ganha uma expressão própria na cidade de Goiânia, culminando na produção de edifícios institucionais em concreto e tijolo aparentes, o último menos recorrente que o primeiro. Esta pesquisa tem como objetivo compreender a relação entre o tijolo e o concreto na arquitetura institucional goianiense, identificando estratégias de projeto no emprego desses materiais e suas possíveis conexões com a estética brutalista, reconhecendo a importância desses elementos na disseminação da arquitetura moderna na cidade. Para isso, realizou-se o estudo de caso de duas obras situadas nesse contexto de produção: o Colégio Presidente Costa e Silva e o Instituto de Artes da Universidade Federal de Goiás.

PALAVRAS-CHAVE: cultura arquitetônica; arquitetura moderna; projeto; tectônica; Goiânia.

INTRODUÇÃO

Em meio ao contexto de crescente fortalecimento dos valores da escola paulista e sua consequente difusão gerada pelo deslocamento de profissionais arquitetos pelo país (SEGAWA, 1998), passam a irromper no cenário goianiense da década de 1960, obras que aplicavam o uso expressivo do concreto aparente, a exteriorização das estruturas, a solução em bloco monolítico e as lajes nervuradas – características próprias da produção arquitetônica que teve berço em São Paulo e se espalhava gradativamente pelo Brasil (BASTOS; ZEIN, 2011).

Nas décadas seguintes, essa linguagem consolidar-se-ia de vez na arquitetura local, com o estabelecimento de uma série de edifícios institucionais que exploravam a expressividade dos materiais em seu estado aparente; parte destes, associando à expressão material do concreto armado a textura do tijolo aparente (CAIXETA et al., 2015).

Nesse contexto, destacam-se dois edifícios a partir dos quais se explora a relação entre o concreto e do tijolo em seu estado bruto. São eles, o Colégio Presidente Costa e Silva (1968-71), de Antônio Lúcio Ferrari; e o Instituto de Artes da UFG (1987-88), de Paulo Zimbres e Luís Antônio Reis. Situados em décadas diferentes, identifica-se na concepção de ambos uma pesquisa mais acentuada sobre as possibilidades formais desses

materiais, conformando uma arquitetura que coloca em evidência os processos construtivos e estruturais. Deste modo, fornecem as bases para uma investigação acerca de como esses materiais eram utilizados no período analisado, apresentando-se como objeto de estudo em questão.

Este trabalho tem como objetivo compreender a relação tectônica entre o tijolo e o concreto na arquitetura institucional goianiense, no âmbito formal e construtivo, a partir da análise dos dois exemplares supracitados, identificando as atitudes projetuais utilizadas na sua concepção e as possíveis conexões com a estética brutalista, a fim de resgatar a importância arquitetônica destes na formação do legado moderno de Goiânia e incentivar sua preservação.

Para isso, utilizou-se como metodologia a análise gráfica e a construção virtual dos edifícios, por meio de maquetes eletrônicas. A pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo e a coleta de documentação existente sobre os edifícios estudados foram parte importante desse processo.

DESENVOLVIMENTO

Colégio Presidente Estadual Costa e Silva - COLU

O conjunto da obra é formado por dois tipos de pavilhões que se constituem como prismas de base retangular (Figura 1).

Figura 1: COLU – divisão e visão geral dos blocos.

Fonte: autoras, 2021.

Os Blocos Pedagógicos são formados por pilares e vigas em concreto, aparentes nas salas de aula e corredor. As fachadas adotam interessante recurso formal: extensas faixas em concreto aparente vedam toda a extensão do bloco e projetam-se cerca de 2m para fora, desencontrando-se e formando um ângulo de 90° entre si. Na fachada noroeste, o espaço entre as faixas é preenchido por painéis com elementos vazados em concreto, com exceção aos painéis de uma das extremidades, vedados por tijolos aparentes (Figura 2).

Figura 2: COLU – fachadas dos blocos pedagógicos.

Fonte: autoras (contém foto do acervo do arquiteto, de autoria desconhecida), 2021.

O Bloco Administrativo é estruturado por pilares e vigas em concreto aparente de seção retangular que, ao se projetarem para fora do corpo do edifício, formam um pátio coberto. Transversalmente a esse conjunto, oito vigas de seção “T” invertido sustentam a cobertura em telha ondulada de fibrocimento e conferem valor plástico a obra (Figura 3) (FONSECA, 2010). Quanto às vedações, essas são feitas em tijolos maciços aparentes de dimensões 23,5x 6,5cm e junta do tipo frisada. Nas fachadas noroeste e sudeste o tijolo é substituído por outra solução: sólidos piramidais de base quadrada em concreto aparente, com pequenas janelas basculantes de ferro e vidro em seu topo, criando interessante entrada de luz em seus ambientes internos (Figura 3).

Figura 3: COLU – estrutura, cobertura e vedação com os sólidos piramidais do Bloco Administrativo.

Fonte: autoras. 2021

Instituto de Artes da UFG

Apesar de uma aparente regularidade em planta baixa, cada uma das cinco partes que compõem o todo da obra possui uma solução volumétrica distinta, conferindo dinâmica à volumetria final (Figura 4).

Figura 4: Instituto de Artes – divisão, visão geral e fachadas dos blocos.

Fonte: autoras (contém fotos do acervo do arquiteto, de autoria desconhecida), 2021.

Nos Blocos 1 e 2, pilares de concreto de base quadrada de cerca de 30x30cm são responsáveis por sustentar lajes nervuradas unidirecionais em concreto aparente. Na fachada norte dos dois blocos, parte das vigas que compõem a grelha projetam-se externamente às vedações, sustentando brises duplos, metálicos e de cor azul. Quanto às vedações, essas são feitas em grande parte por tijolos cerâmicos aparentes, de dimensões 22cmx5,5cm, e juntas do tipo frisada. Na fachada oeste dos Blocos 1 e 3, os tijolos cerâmicos são dispostos de modo incomum, formando paredes curvilíneas que se desencontram e originam aberturas voltadas para a direção sul (Figura 5).

As coberturas de todo o Bloco 1 e de parte do Bloco 2 são feitas por telhas metálicas ocultas por platibanda (MENDONÇA, 2011). Recortando essas coberturas, pérgolas quadriculadas em concreto aparente, duas no Bloco 1 e uma no Bloco 2. Nos Blocos 3, 4 e 5, a cobertura em telhas metálicas é substituída por lajes em concreto aparente com desenho diferenciado em formato de *sheds* que se repetem ritmicamente (Figura 5).

Figura 5: Instituto de Artes – paredes curvilíneas em tijolo aparente e cobertura em concreto aparente.

Fonte: autoras (contém foto do acervo do arquiteto, de autoria desconhecida), 2021.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora utilizando os mesmos materiais e partilhando uma série de características que remetem à escola brutalista paulista, as duas obras demonstram diferentes usos e interpretações do tijolo e do concreto, constituindo-se como ricos exemplos da utilização desses elementos no contexto da arquitetura moderna em Goiânia.

No COLU, o grande destaque é o uso do concreto aparente. Seja nas estruturas pré-moldadas ou nas composições moldadas *in loco*, o concreto tem sua expressividade plástica colocada em evidência frequentemente, criando elementos que se destacam por suas formas inusitadas. Equilibrando essa composição, o tijolo se estabelece como componente mais sóbrio, vedando predominantemente fachadas secundárias.

Já o Instituto de Artes abandona o uso convencional do tijolo em diversas ocasiões, conformando elementos arquitetônicos de grande expressividade formal. Esse experimentalismo com o material também é observado no uso do concreto aparente das lajes em formato de dobras, responsáveis por cobrir alguns de seus blocos que, além de enriquecerem o conjunto formal da obra, atribuem a esta a iluminação zenital típica da escola paulista.

Os dois exemplares, com suas particularidades, evidenciam uma clara preocupação de seus arquitetos com a tectônica, fugindo da concepção de uma arquitetura meramente cenográfica, condição criticada por Frampton (2006). Fazendo o uso do concreto e do tijolo, os projetos do COLU e o do Instituto de Artes souberam demonstrar, à sua maneira, as inúmeras possibilidades desses materiais que, além de sustentarem e conformarem um espaço, são dotados de valor artístico e poético.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MENDONÇA, Ana Domitila de Almeida. **Avaliação pós-ocupação na escola de música e artes cênicas da Universidade Federal de Goiás: Ambiente Construído e Comportamento Humano**. 2011. 302 f. Dissertação (Mestrado em Engenharias) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011.

CAIXETA, Eline Maria et al. Novas paisagens urbanas em Goiânia: arquitetura moderna institucional. In: **Interloquções na arquitetura moderna no Brasil: o caso de Goiânia e de outras modernidades**. Eline Maria M. P. Caixeta; Bráulio Romeiro (Org.). Goiânia: editora da UFG, 2015.

FONSECA, Ronaldo da Paixão. **Caminhos de uma arquitetura: obra e trajetória de Antônio Lúcio Ferrari Pinheiro**. Dissertação (Mestrado em Projeto e Cidade) Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010.

FRAMPTON, Kenneth. **Studies in Tectonic Culture**. The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture. Cambridge/ London: Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts/ The MIT Press, 1996.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil, 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 1998.

ZEIN, Ruth V.; BASTOS, Maria Alice J. **Brasil: arquitetura após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2011.